

Received-Makale Geliş Tarihi 06.11.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 31.12.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (126),3001-3011

Review Article / Derleme Makale
10.5281/zenodo.18177289

Öğr.Gör.Dr. Jülide Oğuz

<https://orcid.org/0000-0001-7675-9185>

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Antakya MYO, Hatay / TÜRKİYE

ROR Id: <https://ror.org/056hcg41>

Dijital İletişimsizlik: Yapısal, Etik ve Toplumsal Boyutlar

Digital Disconnection: Structural, Ethical and Social Dimensions

ÖZET

Dijital iletişimsizliği konu edinen bu teorik çalışmada, konuyla ilgili yapılan akademik araştırmalar farklı bakış açılarıyla ortaya konulmaktadır. Dijital teknolojilerin gündelik yaşamın temel eksenlerinden biri hâline gelmesi, bireylerin sürekli çevrimiçi olma durumunu olağan ve sorgulanmayan bir pratik olarak içselleştirmelerine yol açmıştır. Bu durum iletişimde nicel yoğunluk artışıyla birlikte anlam, derinlik ve empati kaybını görünür kılmıştır. Çalışmanın kuramsal çerçevesi ağ toplumu, akışkan modernite, şeffaflık toplumu ve psikopolitika yaklaşımlarına dayanmaktadır. Ağ toplumu bağlamında dijital iletişim hız, akış ve verimlilik ekseninde yapılandırılmakta, bu yapı anlamlı ilişki kurma pratiklerini zayıflatmaktadır. Akışkan modernite yaklaşımı ilişkilerin geçiciliğini ve bağların kırılabilirliğini ortaya koymaktadır. Şeffaflık ve performans toplumu tartışmaları dijital görünürlük baskısının tükenmişlik ve psikolojik yıpranma ürettiğini göstermektedir. Bu bulgular, dijital iletişimsizliğin bireysel tercihlerden bağımsız biçimde güç, kontrol ve gözetim mekanizmalarıyla ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Dijital iletişimsizlik, şeffaflık toplumu, ağ toplumu, iletişim çalışmaları.

ABSTRACT

As a theoretical study, it presents academic research on digital disconnection from multiple perspectives. The integration of digital technologies into the core of everyday life has led individuals to internalize constant online presence as a normalized and unquestioned practice. This condition has made visible a loss of meaning, depth, and empathy alongside the quantitative intensification of communication. The theoretical framework of the study is grounded in the approaches of network society, liquid modernity, the transparency society, and psychopolitics. Within the context of network society, digital communication is structured around speed, flow, and efficiency, a configuration that weakens practices of establishing meaningful relationships. The perspective of liquid modernity highlights the transience of relationships and the fragility of social bonds. Discussions on the transparency and performance society demonstrate that pressures of digital visibility generate burnout and psychological exhaustion. Taken together, these findings indicate that digital disconnection is closely linked to mechanisms of power, control, and surveillance, rather than being merely a matter of individual choice.

Keywords: Digital disconnect, transparency society, network society, communication studies.

1. GİRİŞ

Dijital çağın başlamasıyla birlikte insanlık tarihinde en büyük paradokslardan biri ortaya çıkmıştır. Dijital çağ olarak adlandırılan dönem bir yanda küresel ağlar vasıtasıyla eşi ve benzeri görülmemiş bir bağlantı imkânı ve buna bağlı olarak da etkileşim potansiyeli sunarken (Castells, 2010), öte yanda kişileri ve toplumları bundan önce hiç deneyimlemedikleri bir kopukluk ve mesafe ile yabancılaşma durumlarının içine sürüklemiştir (Turkle, 2011). İnsanların sürekli çevrimiçi olmaları, her an mesajlaşma kolaylığına sahip olmaları ve ellerinin altında bulunan sosyal medya akışlarında maruz kaldıkları kesintisiz bilgi bombardımanı sebebiyle iletişimde nicelik artarken nitelik en temelden dönüşmüş ve bu dönüşüm sonrasında da iletişimsizlik olarak ifade edilen yeni ve bir o kadar da karmaşık bir olgu meydana gelmiştir. Buna ek olarak iletişim teknolojilerindeki bu yaygınlaşmanın kişilerin hayatının tüm alanlarına nüfuz etmesiyle birlikte iletişim kavramının kendisi de yeniden sorgulanmaya başlamıştır. Geleneksel iletişim teorilerine bakıldığında, iletişim bir mesajın kaynaktan hedefe iletilmesi sürecinde ortak bir anlamın inşa edilmesi ve yine karşılıklı olarak sembolik bir evrenin oluşması üzerinden tanımlanırken dijital çağda tüm bu varsayımlar yeniden ve kuvvetli bir biçimde sorunsallaştırılmaktadır (Campbell & Ross, 2022).

Belirtilen genel çerçeve doğrultusunda dijital iletişimsizlik, dijital cihazlardan, platformlardan ya da aracılı iletişim ortamlarından geçici veya kalıcı biçimde uzaklaşma pratiklerini ifade eden bir kavram olarak belirtilebilir (Nassen vd., 2023). Dijital iletişimsizlik, dijitalleşmenin toplumsal yaşamın tüm alanlarında yoğunlaşarak kalıcı medya katılımı koşulları üretmesine verilen eleştirel bir yanıt olarak kavramsallaştırılmaktadır. Bu çerçevede dijital iletişimsizlik, gündelik yaşamı kuşatan dijital rejimlere karşı geliştirilen normatif bir müdahale biçimi olarak değerlendirilmektedir (Lomborg & Ytre-Arne, 2021). Bir diğer ifadeyle dijital iletişimsizlik/tepki, dijital bağlantının bilinçli biçimde sınırlandırılmasına ya da kesintiye uğratılmasına yönelik toplumsal ve kültürel pratiklerin bütünü ve dijital teknolojiler ile platformların çağdaş yaşam üzerindeki etkilerine yöneltilen eleştirel yaklaşımları ifade etmektedir (Albris, 2024). Medya çalışmaları perspektifinden bakıldığında dijital iletişimsizlik ya da yaygın kullanımıyla “dijital detoks”, medya teknolojilerinin gündelik yaşam üzerindeki etkilerini inceleyen araştırmalar için merkezi bir referans noktası haline gelmiştir (Moe & Madsen, 2021). Bu doğrultuda dijital iletişimsizlik, bireysel refahı önceleyen bir pratiktir ve medya kullanımına dair normların kültürel dolaşımını şekillendiren bir söylem alanı olarak ele alınmaktadır (Altmaier vd., 2024).

Dijital iletişimsizliği konu edinen bu çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, dijital iletişimsizlik kavramının tanımı ve kapsamından bahsedilmiştir. İkinci bölümde, dijital iletişimsizlikle ilgili yapılan değerlendirmelere ve dijital iletişimsizliği konu edinen bazı çalışmaların bulgularına yer verilmiştir. Literatür taramasıyla inşa edilen bu çalışma, dijital iletişimsizlik konusuyla ilgili yapılan çalışmaları sistematize bir şekilde ele alması açısından önem arz etmektedir.

2. DİJİTAL İLETİŞİMSİZLİK

Dijital iletişimsizlik, enformasyondaki veya veri akışındaki bir kesinti sonrası oluşan teknik bir arıza olmanın aksine kişilerin ya da grupların birbiri arasında ya da toplumla kurdukları bağın önceye nazaran zayıfladığı, yüzeysel bir hal aldığı ve anlamsızlaşmaya başladığı sosyal, psikolojik ve yapısal bir durumu ifade etmektedir. Campbell ve Ross (2022), dijital çağ olarak nitelendirilen günümüzde yeniden kavramsallaştırdıkları yalnızlık olgusunu fiziksel bir yalnızlık çekmekten ziyade bir iletişimsizlik (noncommunication) durumu olarak tanımlamaktadır. Bu yaklaşım, kişilerin birbirleriyle sürekli olarak bağlantıda olmasının anlamlı bir iletişim içinde olmaya eşdeğer olmadığını ifade etmektedir. Kişiler mevcut teknolojinin ve onun sağladığı dijital araçların varlığı sayesinde aynı anda yüzbinlerce kişiyle bağlantı kurabilirken gerçek manada duyuşsal, düşünsel ve de etkileşim bakımından anlamsal bir paylaşım sağlayamamalarından dolayı yoksunluk hissine kapılarak ciddi seviyede sosyal yalnızlık durumu yaşayabilmektedirler. Dolayısıyla dijital iletişimsizlik, aslında bir iletişim yokluğu değil; iletişimde meydana gelen bir yanılma sonucunda, gerçek derinlik algısıyla beraber empatinin ortadan kaybolduğu paradoksal bir iletişim biçimidir (Turkle, 2011).

Geleneksel iletişim kuramlarına bakıldığında iletişimin genel olarak başarılı veya başarısız olmak üzere ikili bir biçimde ele alındığı görülmektedir oysa dijital iletişimsizlikte bu ikili kategoriyi aşmış olan üçüncü bir durum söz konusudur. Bu süreç içinde aslında iletişimin gerçekleştiği görülmektedir. Mesaj gönderilip alınmaktadır, kişiler arasında sürekli bir etkileşim söz konusudur fakat buradaki etkileşim duygu ya da empati içeren karşılıklı bir anlayıştan uzaktır. Buradaki durum Baudrillard'ın (1994) simülasyon kavramıyla ilişkilendirilebilir. Gerçek manada iletişimin bir simülasyona dönüşerek gerçeklikle arasındaki ilişkinin koptuğu dijital iletişimde iletişim artık içi boşalmış bir oyuna dönüşmüş, görünmez hale gelmiş ve iletişimsizlik normalleşmiştir.

Dijital iletişimsizliğe yönelik kökenleri anlayabilmek için öncelikle dijital dünyanın hayatımıza girdirdiği dijital iletişim teknolojilerinin dayandığı yapısal özelliklerin analiz edilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda Manuel Castells, Zygmunt Bauman ve Byung-Chul Han gibi düşünürlerin kuramlarına bakmak bu yapısal özelliklerin toplumsal bağları ve iletişim pratiklerini nasıl dönüştürdüğünü anlamak adına güçlü bir çerçeve sunmaktadır.

Ağ Toplumu ve Akışlar Mekânı: Manuel Castells (2010), merkeziyetçi hiyerarşiler yerine esnek, yatay ve küresel ağlar etrafında örgütlendiğini ifade ettiği çağdaş toplumu bir ağ toplumu olarak tanımlamakta ve bu toplumun temel mantığını da akışlar mekânı ve zamansız zaman kavramlarıyla işlemektedir. Sermaye, enformasyon, imaj ve iletişim gerek coğrafi sınırlar gerekse geleneksel zaman algısından bağımsız bir şekilde küresel ağlar boyunca akışlar halinde dolaşmaktadır. Bu akışların taşıyıcısı ise dijital iletişim ağlarıdır fakat herkes bu ağlara eşit şekilde dahil olamamaktadır. Bu ağların içinde yer alabilenlerle ağ dışında kalanlar arasında dijital bir bölünme ortaya çıkmakta ve bu durum da toplumsal dışlanma noktasında yeni bir biçim oluşturmaktadır (Castells, 2010). Dahası, bu ağ içindeki iletişim hız, verimlilik ve de geçicilik üzerine kurulu olması sebebiyle yavaşlık, derinlik yahut kalıcılık gerektiren anlamlı ilişkiler

kurmayı zorlaştırmakla beraber iletişimsizliğe de zemin hazırlamaktadır. Bu ağ toplumunda güç dengelerinin nasıl çalıştığını anlamak için Castells'in (2009) iletişim gücü (communication power) kavramı büyük önem taşımaktadır. Öncelerde yalnızca ekonomik olarak ya da askeri kaynaklara sahip olmakla ilişkilendirilebilen güç artık iletişim ağlarını kontrol etmek, enformasyon akışlarını yönlendirmek ve anlam üretme süreçlerine müdahale etmekle ilişkilidir. Bu bağlamda dijital iletişimsizlik sadece kişilerin yaşamakta olduğu psikolojik bir durumun ötesinde aynı zamanda belirli aktörlerin algoritmaları kontrol ederek toplumsal iletişimi manipüle etme çabalarının bir sonucudur. Kullanıcıların ne göreceğinden kiminle etkileşime gireceğine ve hangi içeriklere maruz kalacağına dair iletişimin yapısal koşullarını şekillendiren platformlar, kullanıcıları özerk bir iletişim öznesi olmaktan ziyade, algoritmalar tarafından seçilmiş içeriklere maruz kalan tüketicilere dönüştürmektedir.

Akışkan Modernite ve Kırılğan Bağlar: Zygmunt Bauman (2000, 2017), modern yaşam içindeki katı, kalıcı ve öngörülebilir yapıların çözüldüğü ve bunun yerini sürekli bir hareketlilik, belirsizlik ve geçicilik halinin aldığı bir kavram olan akışkan modernite kavramını geliştirmiştir. Dijital teknolojiler bu akışkanlığı hem yansıtmakta hem de derinleştirmektedir. Özellikle insan ilişkileri Bauman'ın (2003) akışkan aşk olarak tanımladığı, kolayca kurulduğu gibi yine kolayca sonlandırılabilen, sanki bir tüketim nesnesiymişçesine ele alınan kırılğan bağlara dönüşmektedir. Örneğin dijital teknolojilerle birlikte hayatımıza giren sosyal medya platformları ve tanışma uygulamaları kişilere sonsuz bir bağlantı seçeneği sunarken aynı zamanda hiçbir bağa da tam anlamıyla bağlanmama özgürlüğü tanımaktadır. Bu durum kişilerde kalıcı sorumluluklar almayı ve derin bağlılıktan kaçınmayı teşvik etmekle beraber, ilişkileri de yüzeyselleştirerek kişilerin sürekli olarak güvensizlik duygusu yaşamasını ve duygusal kopukluk içinde kalma riskini artırmaktadır. Dijital iletişimsizliğin en yaygın tezahürlerinden biri de budur. Bununla birlikte Bauman'ın akışkan modernite kuramı sadece kişisel ilişkileri değil aynı zamanda toplumsal kurumları ve kolektif kimlikleri de kapsamaktadır. Geleneksel topluluk bağlarının, sınıf dayanışmalarının ve de uzun vadeli politik projelerin bu akışkanlık karşısında eriyip gittiği söylenebilir. Bu erozyonun hızlandırıcılarından biri de dijital iletişimdir. Çevrimiçi topluluklar kolayca kurulup dağılabilmekte, oluşturulan bir hashtag çevresinde anlık olarak bir mobilizasyon gerçekleştirilmekte fakat bu mobilizasyon çoğu zaman kalıcı manada bir örgütlenme ya da derin bir politik bilinçlenmeye dönüşmemektedir. Tıklanabilir aktivizm (clicktivism) veya koltuk aktivizmi (slacktivism) olarak eleştirilen bu durumda kişiler bir gönderiyi beğenerek yahut paylaşarak toplumsal sorunlara duyarlılık göstermiş gibi hissederken, gerçek anlamda bir değişim yaratacak eylemlerden uzak durmaktadır. Neticede bu da politik iletişimsizliğin bir biçimidir.

Şeffaflık Toplumu ve Performans Baskısı: Byung-Chul Han (2015, 2017), dijital çağdaki en belirgin özelliklerden birinin, her şeyin görünür, ölçülebilir ve veriye dönüştürülebilir olması gerektiği yönünde bir zorunluluk olduğunu savunmaktadır. Şeffaflık toplumu mahremiyete dair perdelerin, sırların ortadan kalktığı, her şeyin aynılaşarak pürüzsüzleştiği bir toplumdur. Bu toplumda kurulan iletişim de otantik diyalogdan ziyade sürekli olarak kişilerin kendini sergileme isteğine ve performans gösterme pratiğine dönüşmektedir. Sosyal medyada yer alan kişi profilleri bireylerin hayatlarındaki hep en iyi, en başarılı olduğu ve en mutlu anlarını sergileme yarışına girdiği vitrinler haline gelmektedir. Bu durum da gerçeklikle temsil arasında derin bir uçurum yaratmakla birlikte, bireyleri sürekli bir karşılaştırma ve yetersizlik hissi içinde bırakmaktadır. Şeffaflık ve performans baskısının psikolojik açıdan sonuçlarını anlamak içinse Han'ın (2017) yorgunluk toplumu (burnout society) kavramı önemlidir. Neoliberal performans toplumundaki bireyler kendilerini artık herhangi bir dışsal baskıyla değil, kendi içselleştirilmiş başarı ve verimlilik idealiyle sömürmektedirler. Dijital teknolojiler aracılığıyla da bu öz-sömürü kolaylaştırılarak kişilerin sürekli erişilebilir olması, anında yanıt vermesi ve her zaman online olması beklenmektedir. Bunun sonucunda kişiler fiziksel ve duygusal olarak tükenmekte, depresyona girebilmektedir. Neticesinde aslında bir zevk veya anlam kaynağı olması gereken iletişim yorucu bir yükümlülüğe dönüşmektedir.

Kavramla ilgili kuramsal değerlendirmelerle birlikte dijital iletişimsizlik tek bir biçimde ortaya çıkmamakta, farklı düzeylerde ve pratiklerde kendini göstermektedir. Bu türler genel anlamda birbirini besleyen ve kesişen süreçlerdir.

Duygusal İletişimsizlik/ Alone Together Paradoksu: Sherry Turkle (2011), Alone Together adlı eserinde dijital teknolojilerin en rahatsız edici sonuçlarından birinin, insanlara aynı anda hem bir arada olma yanılması sunduğunu, hem de onları gerçek anlamda yalnızlaştırdığını savunmaktadır. Kişiler yüz yüze iletişimde meydana gelebilecek risklerden, yaşanabilecek belirsizliklerden ve zorluklardan kaçınarak daha kontrol edilebilir, düzenlenebilir ve de istedikleri an sonlandırılabilir buldukları dijital etkileşimleri tercih etmektedirler. Bu durum da kişilerin empati kurmasını ve başkasının bakış açısını anlamasını ve de duygusal derinlik geliştirme becerilerini aşındırmaktadır. Sürekli bağlantıda olmak kişilerde yalnız kalma

korusunu bastıran bir mekanizmaya dönüşmekte, gerçek anlamda bir aradalıkla duygusal paylaşımın yerini almaktadır. Sonuç ise kişilerin kalabalıklar içinde yaşadığı derin bir duygusal iletişimsizliktir. Turkle'in (2015) Reclaiming Conversation adlı sonraki çalışması da bu sorunun nasıl çözüleceğine dair çözüm arayışlarına odaklanmaktadır. Turkle, empati geliştirmek, karmaşık düşüncelerin ifade edilebilmesi ve de derin ilişkiler kurmak amacıyla yüz yüze konuşmanın vazgeçilmez olduğunu vurgulamaktadır. Dijital iletişim ise bu becerileri geliştirmek yerine köreltmektedir. Özellikle gençlerin sürekli ekran başında vakit geçirmesi, onların sosyal ipuçlarını okumasını, duygusal bir ton yakalamasını ve karşısındakinin bakış açısını anlama becerilerini aşındırmaktadır. Bu durum yalnızca bireysel psikolojik sorunlar açısından değil bununla beraber toplumsal dayanışma ve demokrasi için de ciddi tehditler oluşturmaktadır. Nitekim empati yoksunluğu ötekileştirmeyi, kutuplaşmayı ve şiddeti beslemektedir.

Etkileşimsel ve Seçici İletişimsizlik: Dijital platformlar kullanıcılarına kiminle ve nasıl etkileşim kuracakları konusunda, arkadaşlıktan çıkarma, engelleme, sessize alma gibi daha önce benzeri görülmemiş bir kontrol gücü vermektedir. Bu pratikler kişileri kendilerinden farklı düşünen, rahatsız edici veya zorlayıcı görüşlerden izole etmekte ve sadece kendi düşüncelerini onaylayan insanlardan oluşan yankı odaları ve filtre balonları yaratmaktadır (Pariser, 2011). Bu durum sonucunda da kişilerin farklılıklara tahammülü azalmakta, toplumsal kutuplaşma derinleşmekte ve rasyonel bir tartışma yürütmek için gereken kamusal zemin zayıflamaktadır. Kişilerin sürekli olarak kendi seçtiği ya da algoritmanın kendisi için seçtiği enformasyon ve etkileşim evrenine hapsolması, onların toplumun geri kalanından kopuk bir şekilde etkileşimsel ve seçici iletişimsizlik yaşamaya sebep olmaktadır.

Yapısal İletişimsizlik/ Dijital Eşitsizlik ve Dışlanma: Dijital iletişimsizlik sadece dijital araç kullanan kişilerin yaşadığı bir sorun değildir bununla birlikte bu araçlara erişimi olmayanların veya etkili bir şekilde kullanmayı bilmeyen grupların da marjinalleşmesini içermektedir. Castells'in (2010) dijital bölünme kavramı bu yapısal iletişimsizliğin anlaşılması noktasında büyük öneme sahiptir. Dijital bölünme sadece teknolojiye fiziksel erişim (internet bağlantısı, cihazlar) meselesi değildir aynı zamanda dijital okuryazarlık, kültürel sermaye ve sosyal ağlara dahil olma kapasitesiyle de ilişkilidir. Bu çağda dijital ağlara dahil olmayan/olamayanlar, enformasyon akışlarından, ekonomik fırsatlardan, sosyal hareketlerden ve kamusal tartışmalardan uzak kalmakta ve dışlanma yaşamaktadır. Bunun sonucunda da mevcut toplumsal eşitsizlikler daha da derinleşerek, yeni dışlanma biçimleri yaratılmaktadır.

Dijital iletişimsizlik bireysel ya da psikolojik bir durum olmakla birlikte modern güç ve kontrol mekanizmalarının işleyişiyle de yakından ilişkilidir. Bu bağlamda Michel Foucault ve Byung-Chul Han'ın çalışmaları bu ilişkiyi anlama noktasında önemli bir teorik zemin sunmaktadır.

Dijital Panoptikon ve Gözetim: Foucault'nun (1995) Panoptikon metaforu, modern iktidarın, bireylerin sürekli gözetlenme potansiyeli altında davranışlarını içselleştirilmiş bir öz-disiplinle düzenlemesi esasına dayandığını göstermektedir. Bu mekanizma dijital çağda, dijital panoptikon olarak yeniden üretilmektedir. Kişiler sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar, arama geçmişleri, konum verileri ve beğeni etkileşimleri aracılığıyla kesintisiz bir biçimde veri bırakan ve gözetlenen varlıklara dönüşmektedirler. Fakat Byung-Chul Han (2017), günümüzde hâkim kontrol mekanizmasının Foucault'cu disiplin toplumuna nazaran daha farklı işlediğini savunmaktadır. Han'a göre, neoliberal performans toplumundaki kişiler herhangi bir dışsal baskıyla değil de kendi rızalarıyla kendilerini ifşa etmekte, sergilemekte ve optimize etmektedir. Her şeyin enformasyona dönüştüğü ve mahremiyetin ortadan kalktığı bir toplum olan şeffaflık toplumundaki bu gönüllü ifşa ve aşırı görünürlük davranışları bireyleri daha savunmasız ve manipülasyona açık hale getirirken, iletişim de stratejik bir performans ve kendini pazarlama aracına dönüşmektedir.

Bauman ve Lyon'un (2013) akışkan gözetim kavramı ise, gözetimin sabit ve merkeziyetçi Panoptikon modelinden, dağınık, hareketli ve her yerde olan bir gözetim ağına dönüştüğünü vurgulamaktadır. Bu dijital gözetim sadece devlet kurumları tarafından değil aynı zamanda özel şirketler tarafından, algoritmalar tarafından ve hatta kullanıcıların kendileri tarafından gerçekleştirilmektedir. Herkes hem gözetleyen hem de gözetlenen durumundadır. Bunun sonucunda ise kişilerde güvensizlik, paranoya ve sürekli bir performans baskısı meydana gelmektedir. Dolayısıyla da iletişim özgür bir ifade alanı olmaktan çıkarak, gözetim altında gerçekleşen kontrollü bir performansa dönüşmektedir.

Psikopolitika ve Duygusal Kontrol: Han'ın (2017) psikopolitika kavramı neoliberal iktidarın yalnızca bedenleri değil, ruhları, duyguları ve düşünceleri de hedef aldığını göstermektedir. Bu psikopolitikanın etkili araçları ise dijital teknolojilerdir. Kişilerin davranışlarını tahmin edip yönlendirmek ve manipüle etmek amacıyla büyük veri analitiği, yapay zekâ ve algoritmalar kullanılmaktadır. Kendi tercihlerini herhangi bir etki altında kalmadan özgürce yaptıklarını düşünen kullanıcılar algoritmalar tarafından yönlendirilmektedirler. Özerkliğin ve eleştirel düşüncenin erozyonuna yol açan bu durumda iletişim,

özgürleşme aracı olmaktan çıkarak, kontrol ve manipülasyonun aracı haline gelmekte ve kişiler iletişim kurduklarını düşündükleri anlarda aslında programlanmaktadır.

Dijital iletişimsizlik istisnai veya patolojik bir durum olmamakla birlikte gündelik hayatın normal bir parçası haline gelmiş durumdadır. Bu sıradanlaşma da olgunun görünmezleşmesine ve eleştirel sorgulamanın zayıflamasına yol açmaktadır. Dijital iletişim pratikleri o kadar yaygınlaşmış ve içselleştirilmiştir durumdadır ki artık sorgulanmaz bir hal almıştır. Bir yemek masasındaki herkesin telefonuna bakması, yüz yüze konuşma anlarında sürekli bildirimlere bakılması, tatillerde yaşanan tüm anların deneyimlenmesinden daha çok fotoğraflanması ve paylaşılması, bu normalleşmenin gündelik tezahürleridir. Turkle (2011) bu durumu yeni normal olarak kabul edilen bir iletişim pratiği şeklinde tartışmaktadır. Kişiler bu pratiklerin iletişimi ve ilişkileri nasıl dönüştürdüğünün farkında değildir veya bu dönüşümü kaçınılmaz ve doğal olarak kabul etmektedir. Nitekim sonucunda eleştirel mesafe ortadan kalkmakla birlikte değişim olasılığı da zayıflatılmaktadır. Dijital iletişimsizliğin sıradanlaşmasına karşı olarak çeşitli direniş ve alternatif arayışları da ortaya çıkmaktadır. Bunlardan birisi dijital detoks hareketleridir. Bu durum bireylerin belirli dönemler içinde dijital araçlardan uzak durmalarını teşvik etmektedir. Yavaş medya hareketi ise hız ve anlıklık yerine derinlik ve kaliteyi öne çıkarmaktadır. Bazı topluluklar teknoloji kullanımını bilinçli bir şekilde sınırlandırarak yüz yüze etkileşimi ve topluluk bağlarını güçlendirmeye çalışmaktadır. Fakat bu girişimler de genellikle bireysel ve marjinal kalmakta ve yapısal sorunlara karşı sistemik çözümler üretmemektedir. Dijital iletişimsizliğin aşılması için sadece bireysel farkındalık ve iradeye dayalı yaklaşımlar sınırlı kalmaktadır, aynı zamanda platformların da düzenlenmesi, algoritmaların demokratikleştirilmesi ve dijital okuryazarlığın yaygınlaştırılması gibi kolektif ve politik müdahaleler gerekmektedir.

3. DİJİTAL İLETİŞİMSİZLİKLE İLGİLİ BAZI ÇALIŞMALARIN BULGULARI

Dijital iletişimsizlik literatürü, çok katmanlı ve bağlama duyarlı sonuçlar ürettiğini ortaya koyan geniş bir bulgu alanı üretmiştir. Konuyla ilgili çalışmalar, dijital iletişimsizliğin, bireysel iyi oluş, öznel alanın yeniden inşası, algoritmik görünürlük rejimleri ve dijital vatandaşlık tartışmalarıyla kesişen farklı düzlemlerde anlam kazandığını göstermektedir. Çalışma kapsamında incelenen araştırma bulgularına göre, dijital iletişimsizliğin etkilerinin ve anlamlarının dört temel eksen etrafında yoğunlaştığı görülmektedir. İlk olarak çalışmalar, dijital iletişimsizliği iyi oluş ve tükenmişlik bağlamında ele alarak, sürekli bağlantılılığın yarattığı bilişsel ve duygusal yük karşısında geliştirilen dengeleme pratiklerini ortaya koymaktadır. İkinci olarak, gönüllü dijital iletişimsizlik, bireylerin dijital ortamlarda öznel alanlarını koruma ve yeniden tanımlama çabalarıyla ilişkilendirilmekte; bu pratikler ajans, sınır koyma ve öz-düzenleme tartışmaları içinde konumlandırılmaktadır. Üçüncü olarak, algoritmaların görünürlük ve katılım rejimleri, dijital iletişimsizliği sessizlik, geri çekilme ve görünmezlik pratikleri üzerinden politik bir anlam alanına taşımaktadır. Son olarak, dijital iletişimsizlik dijital vatandaşlık, etik sorumluluk ve hak temelli yaklaşımlar çerçevesinde değerlendirilerek bireylerin bağlantıya katılmama veya sınırlandırma hakkının normatif boyutları tartışılmaktadır.

Dijital iletişimsizliğe ilişkin üretilen bulguların önemli bir bölümü, bu pratiklerin bireylerin gündelik yaşam deneyimleri üzerindeki psikolojik, bilişsel ve duygusal sonuçlarına odaklanmaktadır. Dijital iletişimsizlik literatüründe iyi oluş ve tükenmişlik eksenini, bu pratiklerin bireylerin dijital yaşamda maruz kaldıkları bilişsel aşırı yük, duygusal yıpranma ve dikkat parçalanmasına nasıl karşılık verdiğini ortaya koyan bulgular etrafında şekillenmektedir. Sürekli erişilebilir olma hâli, yalnızca teknik bir durum değil; zaman kullanımı, üretkenlik ve sorumlulukla ilişkilendirilen normatif bir beklentiye dönüşmektedir. Bu durum, bireylerde suçluluk, zihinsel yorgunluk ve rol çatışması gibi deneyimleri tetiklemektedir. Bu bağlamda dijital iletişimsizlik, dijital ortamların iyi oluş üzerindeki olumsuz etkilerini dengelemeye yönelik bir düzenleme pratiği olarak ele alınmaktadır.

Bu yaklaşımı eleştirel bir çerçevede değerlendiren Jorge, Amaral ve de Matos Alves (2022), dijital iletişimsizliğin teknoloji şirketleri tarafından “dijital iyi oluş” söylemi altında zamansal yönetim ve öz-düzenleme ekseninde çerçvelendiğini ortaya koymaktadır. Yazarlar, ekran süresi ve bağlantı sınırlama araçlarının dijital iletişimsizliği bireyin zamanı yanlış kullanmasından kaynaklanan kişisel bir meseleye indirgediğini göstermektedir. Bu çerçevede iletişimsizlik, platform tasarımları, algoritmik yönlendirmeler ve veri temelli iş modellerinden bağımsızlaştırılarak kullanıcıya yüklenen bir sorumluluk alanı hâline gelmektedir. Ayrıca söz konusu araçların sunduğu bağlantısızlık biçimlerinin gerçek anlamda bir kopuş sağlamadığı; aksine sınırlı, geri alınabilir ve denetimli kesintiler yoluyla bağlantılılığı daha “verimli” ve “kabul edilebilir” hâle getirdiği vurgulanmaktadır (Jorge vd., 2022).

Dijital iletişimsizliği mümkün kılan yapısal koşulları inceleyen Gui, Fasoli ve Carradore (2017) ise bu pratiğin arka planında dijital iletişim bolluğunun yer aldığını göstermektedir. Sürekli erişilebilirlik, çoklu görev yapma zorunluluğu ve kesintisiz uyarıcı akışı, bireylerin zaman yönetimi, dikkat sürekliliği ve öznel iyi oluşu üzerinde belirgin bir aşınmaya yol açmaktadır. Yazarlar, bu durumun bireysel öz-denetim eksikliğiyle açıklanamayacağını; dijital ortamların tasarım mantığının kullanıcıları sistematik biçimde aşırı tüketime ve dikkat parçalanmasına yönlendirdiğini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda dijital iletişimsizlik, bireylerin aşırı uyarım ortamında denge kurma ve dikkatlerini yeniden yapılandırma çabalarının dolaylı bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Yazarlar ayrıca dijital iyi oluşu, bireysel beceriler ile toplumsal normlar ve kültürel beklentiler arasında şekillenen çift katmanlı bir süreç olarak ele almakta; dijital iletişimsizliği patolojik bir kaçıştan ziyade dijital yaşam koşulları içinde gelişen meşru bir öz-düzenleme pratiği olarak değerlendirmektedir (Gui vd., 2017).

Belirtilen bulgular, Kuntsman ve Miyake'nin (2019) dijital iletişimsizliği bir süreklilik içinde ele alan kuramsal yaklaşımıyla birlikte değerlendirildiğinde, iyi oluş ve tükenmişlik bağlamındaki pratiklerin tek yönlü ve evrensel sonuçlar üretmediği görülmektedir. Yazarlar, bazı dijital iletişimsizlik biçimlerinin politik ve eleştirel motivasyonlarla şekillenebildiğini, bazılarının ise bireysel öz-disiplin ve verimlilik söylemleriyle uyumlu biçimde neoliberal özneleşme süreçlerine eklenildiğini göstermektedir (Kuntsman & Miyake, 2019). Vanden Abeele ve arkadaşları (2024) ise dijital iletişimsizliği iyi oluş ve tükenmişlik üzerindeki etkileri koşullu ve bağlamsal bir çerçevede ele almaktadır. Çalışma, zaman yer değiştirmesi, dikkat bölünmesi, rol sınırlarının bulanıklaşması ve olumsuz içerik maruziyeti gibi mekanizmaların dijital iyi oluşu tehdit ettiğini; dijital iletişimsizliğin bu zararları azaltmaya yönelik ajan-temelli bir tepki olarak ortaya çıktığını göstermektedir. Bununla birlikte yazarlar, dijital iletişimsizliğin her durumda tükenmişliği azaltmadığını; nasıl, ne zaman ve kim tarafından uygulandığına bağlı olarak kaygı, FoMO ya da verimlilik baskısını artırabileceğini vurgulamaktadır (Vanden Abeele vd., 2024).

Gönüllü dijital iletişimsizlik literatürüne ilişkin bulgular, öznel alanı korumaya ve yeniden kurmaya yönelik müzakere edilen, bağlama duyarlı ve çok düzeyli bir düzenleme süreci olarak işlediğini göstermektedir. Özellikle dijital bağlantının normatif bir beklentiye dönüştüğü alanlarda, dijital katılımın yoğunluğu, zamanlaması ve biçimi üzerinde ajans üretme çabaları olarak ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda gönüllü dijital iletişimsizlik, toplumsal normlar, ilişkisel yükümlülükler ve platform dinamikleriyle sürekli müzakere edilen bir öznel alan pratiği olarak kavramsallaştırılmaktadır.

Bu yaklaşımı politik ve duygusal emek bağlamında ele alan Caldeira, Jorge ve Kubrusly (2025), çevrimiçi feminizm ve aktivizm alanında dijital varlığın hem görünürlük ve aidiyet üreten hem de sürekli maruz kalma, duygusal yorgunluk ve suçluluk yaratan bir baskı alanı oluşturduğunu göstermektedir. Bulgular, gönüllü dijital iletişimsizliğin politik sorumluluktan geri çekilme anlamına gelmediğini; aksine feminist öznelerin öznel sınırlarını koruyabilmek için bağlantının yoğunluğunu ve biçimini bilinçli olarak yeniden düzenlediklerini ortaya koymaktadır. Bildirim kapatma, belirli platformlardan uzak durma veya yalnızca amaçlı kullanım gibi "küçük kopuşlar", algoritmik görünürlük rejimleri ve duygusal emek baskıları içinde şekillenen ajan-temelli mikro düzenleme pratikleri olarak değerlendirilmektedir (Caldeira vd., 2025).

Gönüllü dijital iletişimsizliğin bu müzakereci niteliği, Geber, Nguyen ve Büchi'nin (2023) çalışmasında normatif bir çerçeve içinde ele alınmaktadır. Yazarlar, bireylerin bir yandan sürekli erişilebilir olma beklentisiyle karşı karşıya kaldıklarını, diğer yandan bağlantıyı sınırlandırma arzusu taşıdıklarını; bu çelişkinin öznel alanın kurulmasında belirleyici olduğunu göstermektedir. Aile, arkadaşlık ve gündelik temas ağları gibi farklı referans grupları, dijital iletişimsizliğin ne zaman ve hangi ölçüde meşru sayılacağını belirleyen normatif sınırlar üretmektedir. Bu bağlamda gönüllü dijital iletişimsizlik, öznel alanın toplumsal olarak müzakere edildiği ve meşrulaştırıldığı bir süreç olarak ortaya çıkmaktadır (Geber vd., 2023). Hoang ve Lascaux (2025), dijital aşırı tüketimi, piyasa-kapitalist siberuzamın ürettiği yapısal bağlanma biçimleriyle ilişkilendirmektedir. Bu durumun bireylerin öznel alanlarını koruma kapasitelerini sistematik biçimde zayıflattığını göstermektedir. Algoritmik yönlendirmeler, otomatikleşmiş kullanım alışkanlıkları ve dijital ortamın sunduğu haz ve kaçış vaatleri, bireylerin gönüllü olarak bağlantıyı sınırlandırma girişimlerini çoğu zaman sekteye uğratmaktadır. Bu nedenle gönüllü dijital iletişimsizlik, öznel alanın sürekli ertelenen/kırılğan biçimde yeniden talep edilen bir mücadele alanı olarak değerlendirilmektedir (Hoang & Lascaux, 2025). Bu kırılğanlık, öznel alanın bireysel olduğu kadar ilişkisel bağlamlarda da kurulduğunu gösteren çalışmalarla daha da görünür hâle gelmektedir. Kopecka-Piech (2024), gönüllü dijital iletişimsizliği aile bağlamında ele alarak bu pratiğin paylaşılan değerler ve ortak müzakereler yoluyla şekillenen kolektif bir öznel alan inşası süreci olduğunu ortaya koymaktadır. Aile içinde zaman, mekân ve içerik temelli sınırlamalar, teknolojinin tamamen reddedilmediği; ancak öznel

alanı tehdit etmeye başladığı noktalarda bilinçli olarak sınırlandırıldığı esnek bir denge pratiği üretmektedir (Kopecka-Piech, 2024).

Öznel alanın bağlamsal ve durumsal niteliği, deneyim örnekleme yöntemine dayanan çalışmalarla da desteklenmektedir. Nguyen ve Hargittai (2024) ile Klingelhofer ve arkadaşları (2024), gönüllü dijital iletişimsizliğin kalıcı kişilik özelliklerinden ziyade anlık motivasyonlar ve içinde bulunulan sosyal bağlamlar tarafından belirlendiğini göstermektedir. Bildirimleri kapatma ya da telefonu bir süreliğine kenara koyma gibi mikro ölçekli pratikler, özellikle başkalarıyla fiziksel birlikte-oluş anlarında öznel kontrol, dikkat ve mevcudiyet hissini güçlendirebilmektedir. Buna karşılık, yalnızlık bağlamında uygulanan iletişimsizlik pratiklerinin benzer etkiler üretmediği ya da sosyal kopukluk hissini artırabildiği görülmektedir (Nguyen & Hargittai, 2024; Klingelhofer vd., 2024).

Dijital iletişimsizlik literatüründe üçüncü temel bulgu alanı, sessizliğin, algoritmik sistemler aracılığıyla yapısal biçimde üretilen bir görünmezlik rejimi olarak ortaya çıkmasıdır. Dijital platformlarda görünürlük, artık yalnızca kullanıcı tercihleri, etkileşim yoğunluğu ya da içerik kalitesiyle açıklanamayacak ölçüde; algoritmik sıralama, filtreleme ve moderasyon mekanizmaları tarafından belirlenmektedir. Bu bağlamda sessizlik, erişimin sınırlandırılması, dolaşımın daraltılması ve tanınmanın engellenmesi gibi örtük ve teknik müdahaleler aracılığıyla üretilmektedir.

Çalışma bulguları, dijital iletişimsizliğin algoritmik sistemler aracılığıyla aktif ve seçici biçimde düzenlendiğini ortaya koymaktadır. Galeazzi ve arkadaşlarının (2025) Twitter/X üzerine gerçekleştirdiği geniş ölçekli nicel analizler, özellikle harici bağlantı (URL) içeren içeriklerin, ideolojik yönelimden veya kaynağın güvenilirliğinden bağımsız biçimde sistematik olarak daha düşük görünürlük elde ettiğini göstermektedir. Bu durum, algoritmik müdahalelerin içerik türü temelinde işlediğini ve kamusal tartışmalarda hangi bilginin dolaşıma gireceğinin teknik tercihler yoluyla belirlendiğini ortaya koymaktadır. İçeriğin doğrudan kaldırılmaksızın dolaşımının daraltılması, algoritmaların “görünmez sansür” ya da sessizleştirme (visibility reduction / shadow banning) pratikleri yoluyla kamusal alanı yeniden yapılandırıldığını göstermektedir (Galeazzi vd., 2025).

Bu teknik sessizleştirme mekanizmalarının örgütsel ve kurumsal iletişim stratejileriyle de iç içe geçtiği görülmektedir. Santos da Silva ve Baldissera (2021), görünürlüğün örgütler tarafından algoritmik ve sosyoteknik araçlar yoluyla stratejik biçimde yönetildiğini ortaya koyarak bilinçli bir iletişim tercihi olarak üretilebildiğini göstermektedir. Risk, kriz veya meşruiyet tehdidi içeren durumlarda örgütlerin görünürlüğü daraltma, erişimi sınırlama veya odağı başka konulara kaydırma gibi stratejilerle kamusal ilgiyi algoritmik olarak yönlendirebildiği saptanmaktadır. Bu bağlamda sessizlik, algoritmalar aracılığıyla üretilen ve normalize edilen yapısal bir görünmezlik rejimi olarak işlev görmektedir. Dijital iletişimsizliği bireysel bir tercihin ötesine taşıyarak algoritmik yönetim altında şekillenen bir süreç hâline getirmektedir (Santos da Silva & Baldissera, 2021).

Algoritmik sessizliğin bu yapısal boyutu, Penn'in (2022) çalışmasında daha geniş bir siyasal-ekonomik çerçeve içinde ele alınmaktadır. Penn, algoritmik sistemlerin yalnızca görünürlüğü düzenleyen teknik araçlar olmadığını; aynı zamanda belirsizliği, itirazı ve alternatif bilgi biçimlerini sistem dışına iterek algoritmik bir sessizlik rejimi ürettiğini savunmaktadır. “Tam otomasyon” söylemi, algoritmik kararların arkasındaki insan emeğini, yönetsel tercihleri ve hesap verebilirlik ilişkilerini görünmez kılmaktadır. Bu çözümleme, bireylerin kamusal tartışmalara katılımını ve denetim kapasitesini daraltmaktadır (Penn, 2022).

Brantner ve Stehle'nin (2021) çalışması ise görünürlük-sessizlik ilişkisini çok katmanlı bir güç ilişkisi olarak ele alarak, dijital kamusal alanda var olmanın artık “görülme” ile sınırlı olmadığını göstermektedir. Algoritmik sıralama ve filtreleme mekanizmaları, içeriğin fark edilebilirliğini, duyulabilirliğini ve tanınabilirliğini birbirinden ayırmaktadır. Özellikle tanınma düzeyinde belirli aktör ve söylemleri sistematik olarak dışlamaktadır. İçeriklerin platformlarda teknik olarak mevcut olmasına rağmen meşruiyet kazanmaması, algoritmik sessizliğin en görünmez fakat en etkili biçimlerinden biri olarak ortaya çıkmaktadır (Brantner & Stehle, 2021).

Algoritmik sessizliğin yönetim boyutu, Cobbe'nin (2021) algoritmik hükümetlilik yaklaşımıyla daha da belirginleşmektedir. Cobbe, algoritmik sansürün önleyici müdahaleler, otomatik bastırma ve erişim kısıtlamaları yoluyla işlediğini ve bu süreçlerin kamusal olduğu kadar özel iletişim alanlarını da kapsadığını ortaya koymaktadır. Sürekli izleniyor olma varsayımı, kullanıcıları öz-sansüre yöneltmekte; bu durum özellikle marjinal görüşlerin ve grupların sessizlik sarmalı içine çekilmesine neden olmaktadır (Cobbe, 2021). Benzer şekilde Lopezmalo'nun (2025) bulguları, algoritmik sıralama ve moderasyon

politikalarının marjinalleştirilmiş grupları sistematik olarak görünmez kıldığını; görünmez sansür pratiklerinin demokratik katılım ve temsil üzerinde yapısal etkiler oluşturduğunu göstermektedir.

Belirtilen bulgular bir arada değerlendirildiğinde, algoritmaların hangi seslerin duyulabilir, hangilerinin sessiz kalmasının “normal” kabul edileceğini belirleyen politik aktörler olarak işlediğini ön plana çıkarmaktadır. Bu doğrultuda dijital iletişimsizlik, algoritmik görünürlük rejimleri altında yapısal olarak üretilen kamusal sessizlikler üzerinden yeniden düşünülmesi gereken eleştirel bir kavram hâline gelmektedir.

Dijital iletişimsizlik çalışmaları, “bireysel iyi oluş, öznel alan ve algoritmik görünürlük rejimleri” bağlamında ele alındığında, kaçınılmaz olarak etik ve insan hakları eksenine taşınmaktadır. Dijital teknolojilerin kamusal katılım, çalışma yaşamı, vatandaşlık ve gündelik ilişkiler için fiili bir zorunluluk hâline gelmesi, bireylerin bağlantıyı sınırlandırma, sessiz kalma ya da dijital ortamlardan geri çekilme kapasitelerini giderek daraltmaktadır. Bu koşullar altında dijital iletişimsizlik, özerklik, mahremiyet, insan onuru ve rıza ilkeleriyle doğrudan ilişkili, normatif bir hak alanı olarak ele alınmalıdır (Stovpets vd., 2023).

Çocuklar ve gençler üzerine yürütülen çalışmalar, dijital iletişimsizlik hakkının kırılgan gruplar açısından öznel ajans ve temsil ile doğrudan ilişkili olduğunu göstermektedir. Angelow ve Psouni (2025), çocuklarla yapılan katılımcı araştırmalarda etik sorumluluğun yalnızca katılımı teşvik etmekle sınırlı kalamayacağını; çocukların araştırmaya katılmama, geri çekilme veya belirli konularda sessiz kalma haklarının da korunması gerektiğini ortaya koymaktadır. Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin (UNCRC) “çocuğun görüşlerinin dikkate alınması” ilkesine dayanan bu yaklaşım, sessiz kalma hakkını, dijital ve kurumsal ortamlarda giderek daralan dijital iletişimsizlik hakkının temel bir bileşeni olarak ele almaktadır. Çalışma, katılıma zorlamanın da sistematik dışlamanın da hak ihlali riski taşıdığını vurgulayarak etik araştırmanın katılım ile iletişimsizlik arasında bağlamsal ve dengeli bir müzakere gerektirdiğini göstermektedir (Angelow & Psouni, 2025).

Dijital iletişimsizlik hakkının insan hakları boyutu, dijital teknolojilerle zorunlu etkileşim hâlindeki tüm bireyleri kapsamaktadır. Stovpets ve arkadaşları (2023), algoritmik karar sistemleri, büyük veri temelli gözetim ve yapay zekâ destekli otomasyon süreçlerinin, bireylerin ne zaman ve nasıl dijital olarak “mevcut” olmaları gerektiğini belirleyen örtük normlar ürettiğini göstermektedir. Bu durum, ifade özgürlüğü, mahremiyet ve eşitlik gibi temel hakları dönüştürürken, bireylerin bağlantıyı sınırlandırma veya dijital ortamlardan geri çekilme kapasitelerini fiilen aşındırmaktadır. Dolayısıyla dijital iletişimsizlik, bireysel bir tercihten ziyade, mahremiyet, öznel özerklik ve insan onurunun korunmasıyla ilişkili yapısal bir hak talebi olarak ortaya çıkmaktadır (Stovpets vd., 2023).

Bu yapısal boyut, çalışma yaşamında daha da görünür hâle gelmektedir. Kéfer (2022), dijital teknolojilerin zaman ve mekân sınırlarını aşındırmasıyla birlikte “sürekli bağlantılılık” hâlinin normatif bir beklentiye dönüştüğünü ve bunun dinlenme hakkı, özel hayatın korunması ve psikososyal sağlık üzerinde sistematik baskılar yarattığını ortaya koymaktadır. Hiper-bağlantılılık; stres, bilişsel aşırı yüklenme ve tükenmişlik yoluyla iş-özel yaşam sınırlarını belirsizleştirirken dijital iletişimsizlik hakkını etik bir zorunluluk ve insan onurunun güvencesi hâline getirmektedir (Kéfer, 2022). Benzer biçimde Hopkins (2024), “iletişimsizlik hakkı/right to disconnect” düzenlemelerinin yalnızca sembolik tanımla sınırlı kalmasının yetersiz olduğunu; bu hakkın etkili biçimde uygulanabilmesi için işverenlerin algoritmik, kültürel ve yönetsel baskıları aktif olarak sınırlandırmaları gerektiğini vurgulamaktadır. Aksi hâlde dijital iletişimsizlik hakkı, fiili eşitsizlikleri yeniden üreten bir norm olarak kalmaktadır (Hopkins, 2024).

Son olarak Oliveira Carneiro (2025), dijital iletişimsizlik hakkını algoritmik ve duygusal yoğunlaştırma pratiklerine karşı etik bir sınır koyma biçimi olarak ele almaktadır. Dijital kamusal alanların görünürlük ve duygusal maruziyet üzerinden yapılandırılması, bireylerin özerklik, mahremiyet ve demokratik katılım haklarını aşındırırken; sessizlik ve bağlantıyı sınırlama, eleştirel düşünme ve demokratik muhakeme için gerekli bir alan açabilmektedir. Bu çerçevede dijital iletişimsizlik, ifade özgürlüğünün karşısı değil; ifadenin anlamlı, sürdürülebilir ve insan onuruyla uyumlu biçimde gerçekleşebilmesi için önkoşul olarak değerlendirilmektedir (Oliveira Carneiro, 2025).

4. SONUÇ

Dijital iletişimsizliğe odaklanan çalışma bulgularına göre, dijital iletişimsizlik değerlendirmelerinin iki temel sınırlamayı yeniden ürettiği görülmektedir. İlk sınırlama, kopukluğun evrensel bir deneyim olarak sunulmasıdır. Treré ve arkadaşlarının (2020) işaret ettiği üzere, mevcut söylemler kopuk olmanın ne anlama geldiğine dair belirli normları merkezileştirmekte; bu normlar genellikle ayrıcalıklı toplumsal grupların deneyimlerine dayanmaktadır. Bu yaklaşım, dijital kopukluğu mümkün kılan maddi, zamansal ve kültürel kaynaklara erişimi sınırlı olan grupların deneyimlerini dışarıda bırakmaktadır. Böylece dijital iletişimsizlik, eşitsizlikleri görünür kılmak yerine onları yeniden üreten bir söylem alanına dönüşmektedir. İkinci sınırlama, dijital kopukluğun güç ilişkileriyle kurduğu çelişkili bağdır. Medya tarafından yoğun biçimde yapılandırılmış toplumsal alanlarda bireyler, konumlarını medya bağlarını sürdürerek ya da bu bağlardan vazgeçerek tanımlamaya zorlanmaktadır. Ayrıca Kaun'un (2021) belirttiği gibi olumsuz seçimler, modernliğin sürekliliğini pekiştiren bir işleve sahip olmaktadır. Dijital iletişimsizlik, alternatif sosyallik biçimleri üretmekten çok mevcut medya düzeninin sınırları içinde anlam kazanan bir pratik haline gelmektedir.

Dijital iletişimsizliği konu edinen çalışma bulgularındaki dikkat çekici bir diğer bulgu ise dijital iletişimsizliğin çok boyutlu bir kavram olarak ele alınmasıdır. Anlatsal bulgular, dijital iletişimsizlik konusunda üç temel noktaya dikkat çekmektedir. İlk olarak, katılımcıların "bağlantı kopukluğu paradoksu"na aşına oldukları görülmektedir. Tam ve sürekli bir dijital kopuşun gündelik yaşam pratikleri içinde sürdürülemez olduğunun farkında olan bireyler, bu nedenle mutlak bir kopukluk yerine dijital teknolojilerin etkilerini yönetmeye odaklanan somut ve uygulanabilir stratejiler geliştirmektedir. Bu yaklaşım, denge kurmaya yönelik pragmatik bir düzenleme çabası olarak ele alındığını göstermektedir. İkinci olarak, çevrimdışı hobilerin teşvik edilmesi gibi bilişsel yönelimli stratejilerden dijital engelleyicilerin kullanımını içeren durum değişikliklerine ve akıllı telefon yerine daha sınırlı işlevlere sahip cihazların tercih edilmesiyle ortaya çıkan durum seçimine kadar uzanan uygulamalar, öz denetim ilkelerinin oldukça sofistike biçimde devreye sokulduğunu ortaya koymaktadır. Bu bağlamda dijital iletişimsizlik, çevresel dikkat dağıtıcılara karşı bilinçli biçimde kullanılan, öğrenilebilir ve geliştirilebilir bir beceri seti ya da dijital okuryazarlık türü olarak yeniden çerçeveselendirilmektedir. Üçüncü olarak, dijital iletişimsizlik motivasyonlarının çoğu, dijital teknolojilerin olumsuz etkilerinin yönetimini bireysel sorumluluk alanına hapseden tıbbileştirici bir söylem içerisinde konumlanmaktadır. Bu durum, dikkat ekonomisi, platform tasarımları ya da kamusal düzenleme eksiklikleri gibi daha geniş yapısal ve sistemik sorunların görünürlüğüne azaltma ve platformlar ile kamu otoritelerinin sorumluluğunu ikincil plana itme riskini beraberinde getirmektedir (Parry, 2025).

Konuyla ilgili gerçekleştirilen literatür taramasında ön plana çıkan hususlardan biri de dijital iletişimsizliğin bakım emeğiyle kurduğu ilişkidir. Dijital iletişimsizlik, bireylerin sürekli erişilebilirliğin yarattığı bilişsel ve duygusal yükleri dengelemeye yönelik bir bakım pratiği olarak ortaya çıkmıştır. Ancak bu bakım pratiklerini mümkün kılan kaynakların toplumsal gruplar arasında eşitsiz biçimde dağıldığı bilinmektedir. Van Bruyssel ve arkadaşları (2025), dijital kopukluğun ticarileştirilmiş ürün ve hizmetler aracılığıyla kalıplaşmış cinsiyete dayalı bakım rollerini ve bireysel sorumluluk anlatılarını yeniden ürettiğini vurgulamaktadır. Bu süreç, dijital kopukluğu kolektif bir toplumsal mesele olmaktan çıkararak bireysel bir performans alanına indirgemektedir.

KAYNAKÇA

- Albris, K., Fast, K., Karlsen, F., Kaun, A., Lomborg, S., & Syvertsen, T. (2024). *The digital backlash and the paradoxes of disconnection*. Nordicom, University of Gothenburg.
- Altmaier, N., Kratel, V. A., Borchers, N. S., & Zurstiege, G. (2024). Studying digital disconnection: A mapping review of empirical contributions to disconnection studies. *First Monday*.
- Angelöw, A., & Psouni, E. (2025). Participatory research with children: From child-rights based principles to practical guidelines for meaningful and ethical participation. *International Journal of Qualitative Methods*, 24, 16094069251315391.
- Baudrillard, J. (1994). *Simulacra and simulation* (S. F. Glaser, Trans.). University of Michigan Press. (Original work published 1981)
- Bauman, Z. (2000). *Liquid modernity*. Polity Press.
- Bauman, Z. (2003). *Liquid love: On the frailty of human bonds*. Polity Press.
- Bauman, Z. (2017). *Retrotopia*. Polity Press.
- Bauman, Z., & Lyon, D. (2013). *Liquid surveillance: A conversation*. Polity Press.
- Brantner, C., & Stehle, H. (2021). Visibility in the digital age: Introduction. *Studies in Communication Sciences*, 21(1), 93-98.
- Caldeira, S. P., Jorge, A., & Kubrusly, A. (2025). "How Can You Be a Feminist if You're Always Online?" Online Activisms, Ambivalence, and Dis/Connection. *Television & New Media*, 26(4), 399-420.
- Campbell, S. W., & Ross, M. Q. (2022). Re-conceptualizing solitude in the digital era: From "being alone" to "noncommunication". *Communication Theory*, 32(3), 387-406.
- Castells, M. (2009). *Communication power*. Oxford University Press.
- Castells, M. (2010). *The rise of the network society* (2nd ed., Vol. 1). Wiley-Blackwell.
- Cobbe, J. (2021). Algorithmic censorship by social platforms: Power and resistance. *Philosophy & Technology*, 34(4), 739-766.
- da Silva, D. W. S., & Baldissera, R. (2021). Organizational communication and invisibility strategies and reducing/targeting social media visibility. *Anuario Electrónico de Estudios en Comunicación Social "Disertaciones"*, 14(1), 1-17.
- Foucault, M. (1995). *Discipline and punish: The birth of the prison* (A. Sheridan, Trans.; 2nd ed.). Vintage Books. (Original work published 1975)
- Galeazzi, A., Paudel, P., Conti, M., De Cristofaro, E., & Stringhini, G. (2025). Revealing The Secret Power: How Algorithms Can Influence Content Visibility on Twitter/X. In *Proceedings of the Network and Distributed System Security (NDSS) Symposium 2026*.
- Geber, S., Nguyen, M. H., & Büchi, M. (2024). Conflicting norms-How norms of disconnection and availability correlate with digital media use across generations. *Social Science Computer Review*, 42(3), 719-740.
- Gui, M., Fasoli, M., & Carradore, R. (2017). "Digital Well-Being". Developing a New Theoretical Tool For Media Literacy Research. *Italian Journal of Sociology of Education*, 9(1), 155-173. doi: 10.14658/pupj-ijse-2017-1-8
- Han, B.-C. (2015). *The transparency society* (E. Butler, Trans.). Stanford University Press. (Original work published 2012)
- Han, B.-C. (2017). *In the swarm: Digital prospects* (E. Butler, Trans.). The MIT Press. (Original work published 2013)
- Hoang, Q., & Lascaux, A. (2025). Siber uzayın tetiklediği tüketim: Her yerde bulunan dijital çağda teknolojiye teslimiyet. *Pazarlama Teorisi*.
- Jorge, A., Amaral, I., & de Matos Alves, A. (2022). "Time Well Spent": The ideology of temporal disconnection as a means for digital well-being. *International Journal of Communication*, 16, 1551-1572.

- Katarzyna Kopecka-Piech (2024) 'We wanted to spend more time with each other than with our phones'. Relationship between digital disconnection and physical activity of family members, *Cogent Arts & Humanities*, 11:1, 2354546
- Kaun, A. (2021). Ways of seeing digital disconnection: A negative sociology of digital culture. *Convergence*, 27(6), 1571-1583.
- Kéfer, F. (2022). *The Right to Disconnect: a Response to One of the Challenges Raised by the Digital Transition?* European and Belgian perspectives.
- Klingelhofer, J., Gilbert, A., & Meier, A. (2024). Momentary motivations for digital disconnection: An experience sampling study. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 29(5).
- Kuntsman, A., & Miyake, E. (2019). The paradox and continuum of digital disengagement: denaturalising digital sociality and technological connectivity. *Media, Culture & Society*, 41(6), 901-913.
- Lomborg, S., & Ytre-Arne, B. (2021). Advancing digital disconnection research: Introduction to the special issue. *Convergence*, 27(6), 1529-1535.
- Lopezmalo, A. (2024). *Digital suppression: How algorithmic bias silences marginalized communities*. Loyola University Chicago Undergraduate Research and Engagement Symposium.
- Minh Hao Nguyen (2021) Managing Social Media Use in an "Always On" Society: Exploring Digital Wellbeing Strategies That People Use to Disconnect, *Mass Communication and Society*, 24:6, 795-817,
- Moe, H., & Madsen, O. J. (2021). Understanding digital disconnection beyond media studies. *Convergence*, 27(6), 1584-1598.
- Nassen, L. M., Vandebosch, H., Poels, K., & Karsay, K. (2023). Opt-out, abstain, unplug. A systematic review of the voluntary digital disconnection literature. *Telematics and Informatics*, 81, 1-24.
- Nguyen, M. H., & Hargittai, E. (2024). Digital disconnection, digital inequality, and subjective well-being: A mobile experience sampling study. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 29(1), 1-17.
- Nguyen, M. H., Büchi, M., & Geber, S. (2024). Everyday disconnection experiences: Exploring people's understanding of digital well-being and management of digital media use. *New media & Society*, 26(6), 3657-3678.
- Oliveira Carneiro, A. (2025). *From Disconnection to Resonance: Rethinking Human Rights Education for Affective Digital Publics*, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Padova Üniversitesi.
- Pariser, E. (2011). The filter bubble: What the Internet is hiding from you. *Penguin Press*.
- Parry, D. A., Kuit, C., Murray, A., & van der Westhuizen, A. (2025). Connect to disconnect: What an online community for digital disconnection can tell us about digital well-being. *New Media & Society*.
- Penn, J. (2022). Algorithmic silence: a call to decomputerize. *Journal of Social Computing*, 2(4), 337-356.
- Stovpets, O., Borinshtein, Y., Babenko, I. Y., Kozobrodova, D., Madi, H., & Honcharova, O. (2023). Digital technologies and human rights: challenges and opportunities. *Revista Amazonia Investiga*, 12(72), 17-30.
- Tomasello, F. (2023). From industrial to digital citizenship: rethinking social rights in cyberspace. *Theory and society*, 52(3), 463-486.
- Treré, E., Natale, S., Keightley, E., & Punathambekar, A. (2020). The limits and boundaries of digital disconnection. *Media, Culture & Society*, 42(4), 605-609.
- Turkle, S. (2011). *Alone together: Why we expect more from technology and less from each other*. Basic Books.
- Turkle, S. (2015). *Reclaiming conversation: The power of talk in a digital age*. *Penguin Press*.
- Van Bruyssel, S., De Wolf, R., & Vanden Abeele, M. (2025). Who cares about digital disconnection? Exploring commodified digital disconnection discourse through a relational lens. *Convergence*, 31(2), 521-539.
- Vanden Abeele, M. M., Vandebosch, H., Koster, E. H., De Leyn, T., Van Gaeveren, K., de Segovia Vicente, D., ... & Baillien, E. (2024). Why, how, when, and for whom does digital disconnection work? A process-based framework of digital disconnection. *Communication Theory*, 34(1), 3-17.